

Э.П. НАРЧУК, Л.И. ФЕДОСЕЕВА

ЗЛАКОВЫЕ МУХИ РОДА МЕРОМУЗА MG. (DIPTERA,
CHLOROPIDAE) В ФАУНЕ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

E.P. Nartshuk, L.I. Fedoseeva. Flies of the
genus *Meromyza* Mg. (Diptera, Chloropidae) in
the fauna of the Mongolian People's Republic

Род *Meromyza* Mg., а также род *Chlorops* Mg. - наиболее богатые по числу видов в голарктической фауне сем. Chloropidae. Они имеют много общих биологических особенностей: приуроченность к открытым местообитаниям, фитофагия личинок, широкое распространение. Но несмотря на перекрывание экологических требований, их преферендумы несколько сдвинуты относительно друг друга. В целом виды *Meromyza* более ксерофильны и обильнее представлены (как по числу видов, так и по численности) в степях, а виды *Chlorops* более мезофильны и обычно избегают ксерофитных условий (табл. 1). Это позволяет им смягчить конкуренцию и сосуществовать в одних и тех же регионах и ландшафтах, а многие виды этих родов встречаются совместно в одной станции. К дауро-монгольским степям приурочен мощный центр видообразования в роде *Meromyza*. В Палеарктике наиболее богата фауна этого рода в Монголии (табл. 2), что невозможно связать только с хорошей изученностью фауны Chloropidae МНР.

Фауна *Meromyza* Монголии интенсивно изучалась (Федосеева, 1971, 1982; Нарчук, 1972-1980; Нарчук, Федосеева, 1981). В настоящей статье приведены результаты обработки материалов, собранных Э.П. Нарчук в 1975 г. при работе в Советско-Монгольской биологической экспедиции. Основные работы в этом году велись на севере и северо-востоке МНР. Описание маршрута и краткая характеристика мест сбора опубликованы (Емельянов и др., 1977). Учены также некоторые более ранние неопубликованные находки. Всего обработано более 1200 экз.

Таблица 1

Распространение и экология родов *Megethyza* и *Chlorops*

Сравниваемая особенность	<i>Megethyza</i>	<i>Chlorops</i>
Распространение	Голарктическое	Всесветное
Кормовые растения	Роасеае	Роасеае, Сурегасеае
Отношение к влажности	Мезофилы, ксерофилы	Гигрофилы, мезофилы
Заселяемые станции	Сухие луга, степи	Луга, болота

Таблица 2

Число видов рода *Megethyza* в разных частях Палеарктики

Район	Число видов	Источник сведений
Англия	17	Ivshay, 1980
Венгрия	16	Delyné-Draskovits, 1978
Румыния	13	Réterfi, 1962, с добавлениями
СССР		
Ленинградская обл.	13	Данные авторов
Республики Прибалтики	20	То же
Московская обл.	15	"
Якутия	17	"
Тува	17	"
Забайкалье	19	"
Приморский край	10	"
Сахалин и Курильские о-ва	4	"
Монголия	27	"
Япония	6	Kanmura, 1978

В результате обработки этих материалов в фауне *Megethyza* МНР впервые найдено 5 видов рода: *M. conifera*, *M. curvinervis*, *M. smirnovi*, *M. stackelbergi* и *M. transbaicalica*. Для ранее отмеченных из Монголии видов приведены новые местонахождения. Для всех монгольских видов *Megethyza* дана определительная таблица, которая может быть использована также для идентификации видов рода с юга Вост.Сибири. Накопление большого материала по *Megethyza* из МНР позволяет нам привести карты распространения всех видов по территории страны. При создании карт наносились все ранее опубликованные места находок видов.

Основываясь на анализе современного распространения видов, среди монгольских *Megethyza* можно выделить несколько зоогеографических элементов. Прежде всего четко выделяются 2 основных комп-

лекса. Большую группу (19 видов, или более 2/3 их общего числа) составляют виды с восточным распространением в Палеарктике, с ареалами, не заходящими в Европу. Меньшую группу (8 видов, или около 1/3 их общего числа) образуют виды с широкими зональными ареалами в Палеарктике. Виды первого комплекса явно преобладают, кроме того сюда относятся все массовые формы. Среди этого комплекса мы выделяем 7 групп.

- I.1. Дауро-монгольские степные виды, известные из Монголии, Тувы, Забайкалья и островных степей Якутии, - 9 видов: *M. acuminata*, *M. cephalata*, *M. cognata*, *M. depressa*, *M. maculata*, *M. mongolica*, *M. pallida*, *M. stackelbergi*, *M. tshernovae*. Из этих видов *M. cognata* наиболее далеко заходит на восток до Прихангайской равнины в Приморье.
- I.2. Центральноазиатские пустынно-степные и пустынные виды, пока известные только из Монголии: *M. fedoseevae* и *M. partshukae*.
- I.3. Ангарские лесо-луговые виды с ареалами, охватывающими Вост. Сибирь, Камчатку, Приморский край: *M. brevifasciata*, *M. inornata*, *M. sibirica*, *M. tuvinsensis*.
- I.4. Маньчжурский вид *M. elongata*, известный кроме Монголии из Приморского края.
- I.5. Туранский вид *M. conifera*, в Монголии известен только из западных районов (Кобдоский аймак).
- I.6. Казахстанский степной *M. smirnovi* с ареалом, простирающимся от Дагестана по Казахстану, Туве и до зап. Монголии.
- I.7. Сибирско-неарктический *M. transbaicalica*, в Неарктике найден только на Аляске, в Палеарктике известен из Вост. Сибири и Монголии.

Второй комплекс также состоит из нескольких групп.

- II.8. Голарктические виды: *M. nigriventris*, *M. pratorum*, *M. valtatrix*. В Палеарктике эти виды распространены очень широко, а в Сев. Америке известны только с Аляски и западных притихоокеанских районов Канады и США.
- II.9. Транспалеарктические бореальные виды: *M. sorocula*, *M. curvinervis*.
- II.10. Южнопалеарктические степные виды: *M. nigriveta*, *M. pluriveta*, *M. zachvatkini* с ареалами от Венгрии до Монголии, а *M. zachvatkini* до Прихангайской равнины Приморского края.

Нанесение на карту МНР всех точек нахождения для каждого вида позволяет по характеру распределения видов по территории страны выделить несколько групп.

1. Виды, встречающиеся от западных до восточных пределов страны по северу и средней полосе и избегающие в той или иной степени зоны пустынь и пустынных степей: *M. acuminata*, *M. brevifasci-*

ata, *M. cognata*, *M. inornata*, *M. maculata*, *M. pallida*, *M. pratorum*, *M. pluriseta*, *M. sibirica*, *M. tshernovae* и *M. tuvinensis* (рис. 1-11). Некоторые из них обычные и массовые (*M. acuminata*, *M. tshernovae*), другие более редкие (*M. brevifasciata*, *M. sibirica*). Из них *M. pallida* дальше всех проникает к югу в пустынные степи, но там встречается только возле выхода на поверхность грунтовых вод. К этой группе относятся виды с ангарским и дауро-монгольским типом ареала.

2. Виды, широко распространенные по северу и средней полосе страны, но не заходящие на крайний восток, а также в южные пустынные районы: *M. cephalata*, *M. depressa* и *M. saltatrix* (рис. 12-14). Эта группировка включает голарктов (*M. saltatrix*) и дауро-монгольские виды (*M. cephalata*, *M. depressa*).

3. Виды, найденные только в центральной части МНР, в основном в системе Хангая: *M. mongolica*, *M. nigriseta*, *M. stackelbergi* (рис. 2, 15). Два из них - *M. nigriseta* и *M. stackelbergi* - очень редки в Монголии и известны пока каждый по одной находке.

4. Сходное распространение в МНР, но с охватом Хэнтэя и далеким проникновением к югу в пустынные степи и пустыни по местам выхода грунтовых вод имеет *M. nigriventris* (рис. 16).

5. Ряд видов известен только с крайнего юго-запада Монголии. Это туранский *M. conifera*, казахстанский *M. smirnovi* и палеарктический бореальный *M. curvinervis* (рис. 2, 9, 15).

6. Только на северо-востоке и востоке найден *M. zachvatkini*, широко распространенный в степях Палеарктики западнее Монголии и восточнее, в Приханкайской равнине в Приморском крае. По-видимому, этот вид избегает горных степей, его находки в МНР приурочены к районам с меньшей высотой над уровнем моря (рис. 9).

7. *M. elongata* имеет в МНР разорванное распространение, он обычен в степях крайнего востока страны и по шлейфам гор, окружающих с востока Убсунурскую котловину (рис. 17).

8. К степям и пустынным степям вост. Монголии приурочен *M. martshukae* (рис. 18).

9. В пустынях и пустынных степях запада страны встречается *M. fedoseevae* (рис. 18).

Распределение каждого вида Мегомуза по территории Монголии весьма специфично, и объединение их в группы достаточно условно. Современное распределение обусловлено своеобразием экологических требований видов, распространением их кормовых растений, о которых известно пока крайне мало, историческими причинами и, вероятно, также конкурентными отношениями между видами.

1

2

3

Рис. 1-. . . Распространение Меромыза в Монголии.
 1 - *M. acuminata* Fed.; 2 - *M. brevipfasciata* Fed. (1), *M. nigripeta* Fed. (2), *M. smirnovi* Fed. (3); 3 - *M. cognata* Fed.

4

5

6

Рис. 4-6. Распространение Мерошуза в Монголии.
 4 - *M. inornata* Beck.; 5 - *M. maculata* Fed.; 6 - *M. pallida*
 Fed.

7

8

9

Рис. 7-9. Распространение Меромыза в Монголии.

7 - *M. pluriseta* Pét.; 8 - *M. pratorum* Mg.; 9 - *M. curviner-vis* Ztt. (1), *M. sibirica* Fed. (2), *M. zachvatkini* Fed. (3).

10

11

12

Рис. 10-12. Распространение Меромыза в Монголии.
 10 - *M. tahernovae* Fed.; 11 - *M. tuvinensis* Fed.; 12 - *M. cephalata* Fed.

13

14

15

Рис. 13-15. Распространение мегомуза в Монголии.
 13 - *M. depressa* Fed.; 14 - *M. saltatrix* L.; 15 - *M. conifera* Fed. (1), *M. mongolica* Fed. (2), *M. stackelbergi* Fed. (3).

16

17

18

Рис. 16-18. Распространение Меромыза в Монголии.
 16 - *M. nigriventris* Moq.; 17 - *M. elongata* Fed.; 18 - *M. fedoseevae* Nartsh. (1), *M. nartshukae* Fed. (2).

Наиболее обычные виды рода в Монголии - *M. acuminata*, *M. serphalata*, *M. tshernovae* и *M. inornata*. Из них три первых заселяют сухие луга и остепненные склоны, в горах встречаются до высоты 2200 м. Часто эти виды попадают в сборы совместно. Кормовые растения *M. acuminata*, по-видимому, житняки (*Agropyron*), а у *M. serphalata* - вострец (*Leymus chinensis*). Этот вид злаковых мух часто концентрируется на сурчинах. *M. inornata* обычен на влажных лугах в поймах рек, а также встречается под пологом леса в лиственничниках. В лиственничники проникают также *M. saltatrix* и *M. tuvinensis*. Наиболее разнообразная фауна *Meigomyza* в поймах рек на лугах разной степени увлажнения. В пустынных степях и пустынях *Meigomyza* приурочены к местам выхода грунтовых вод. На солончаках на зарослях бескильницы (*Ruscipellia*) встречаются *M. depressa* и *M. maculata*, эти виды также часто попадают вместе.

Наиболее богата фауна *Meigomyza* в лесостепной и степной зонах. В лесостепной зоне встречаются *M. acuminata*, *M. brevifasciata*, *M. serphalata*, *M. cognata*, *M. inornata*, *M. maculata*, *M. mongolica*, *M. nigriseta*, *M. nigriventris*, *M. pallida*, *M. pluriseta*, *M. pratorum*, *M. saltatrix*, *M. sibirica*, *M. sororcula*, *M. stackelbergi*, *M. transbaicalica*, *M. tshernovae*, *M. tuvinensis* и *M. zachvatkini*. Только по солончакам заходит в эту зону *M. depressa*. В степной зоне ко всем перечисленным видам добавляется также *M. elongata* и *M. nartshukae*. Резкое обеднение видового состава наблюдается в зоне пустынных степей (полупустынь), здесь встречаются немногие виды: *M. fedoseevae*, *M. elongata*, *M. depressa*, *M. nartshukae*, *M. nigriventris*, *M. pallida*, *M. tshernovae*. В небольшом числе и только на окраинах этой зоны найдены *M. pluriseta*, *M. serphalata*, *M. cognata* и *M. maculata*. Большая часть видов *Meigomyza* в этой зоне обитает по окраинам озер, в поймах рек, в местах выхода родниковых вод. Еще более бедна фауна в пустынной зоне, немногие виды *Meigomyza* встречаются здесь только на луговых участках у выхода родниковых вод: *M. fedoseevae*, *M. pallida*, *M. nigriventris*, *M. depressa* и *M. tshernovae*. Зональные фитоценозы в пустынно-степной и пустынной зонах виды *Meigomyza* не заселяют.

В приведенном далее перечне общее распространение указано только для впервые приводимых из Монголии видов.

Meromyza acuminata Fedoseeva, 1964.

= *Meromyza asiatica Fedoseeva, 1971, sup. n.*

Убс.: 10 км С вершины г.Хан-Хухэй-Ула, 6 УП 1968 (М.Кз.).
Хубс.: Рашант, 10-11 УП 1975 (Н.); 25 км ССВ Улан-Улы, 15-16 УП 1975 (Н.); 25 км ЮЮЗ Мурэна, 23 УП 1975 (Н.); р.Селенга, 20 км ЮВ Тосон-Цэнгэла, 24-25 УП 1975 (Н.); 17 км С Шинэ-Идэра, 21-22 УП 1975 (Н.); р.Селенга у Их-Улы, 12 УП 1975 (Н.). А.-Ханг.: 10 км ССВ Бугата, 6-7 УП 1975 (Н.); 20 км СВ и 40 км ЮЮЗ Тэвшрулэха, 17-19 УП 1975 (Н.); 20 км СЗ Их-Тамира, 1 УП 1975 (Н.); 10 км СЗ сомона Цэцэрлэг, 9 УП 1975 (Н.); у слияния Сумийн- и Чулутын-Гол, 29-30 УП 1975 (Н.); 7 км ЮЗ Тарята, 24-26 УП 1975 (Н.); р.Хойт-Тэрхин-Гол, 35 км ЮЗ Цахира, 27-28 УП 1975 (Н.). Булг.: р.Ингэтийн-Гол, 10 км ЮВ Сэлэнгэ, 27 УП 1975 (Н.). Сел.: 13 км В Баян-Гола, 7 УП 1975 (Н.); 25 км В Дархана, 30 УП-2 УП 1975 (Н.); р.Еро-Гол у Дулан-Хана, 3-4 УП 1975 (М.Кз.). Центр.: г.Лун-Ула, 20 км З сомона Лун, 16 УП 1975 (Н.). У.-Ханг.: р.Онгийн-Гол, 10 км СВ Арбай-Хэрэ, 8 УП 1970 (Н.). Всего 136 экз.

Вид очень многочисленный в Монголии и весьма изменчивый, особенно по окраске. Шупики у некоторых экземпляров, особенно самок, иногда довольно сильно затемнены на концах. Переисследование типового материала *M. asiatica*, описанного из Монголии и Тувы (Федосеева, 1971), позволяет считать его синонимом *M. acuminata*.

Meromyza brevifasciata Fedoseeva, 1974.

Хубс.: р.Селенга у Их-Улы, 12 УП 1975 (Н.); р.Селенга, 20 км ЮЗ Тосон-Цэнгэла, 24-25 УП 1975 (Н.). Булг.: р.Селенга, 30 км С Уньта, 26 УП 1968 (М.Кз.). Вост.: 7 км Ю Эрэн-Цава (Чулун-Хорота), 21-22 УП 1975 (Н.). Кобд.: р.Бодончин-Гол, 12 км ЮЗ Алтая, 22 УП 1970 (К.). Б.-Хонг.: сев. берег оз.Орог-Нур, 15-16 УП 1967 (Б., З.); там же близ устья р.Туйн-Гол, 5 УП 1969 (М.Кз.). Всего 60 экз.

Meromyza cephalata Fedoseeva, 1964.

Хубс.: 17 км С Шинэ-Идэра, 21-22 УП 1975 (Н.); р.Идэр у Их-Джаргаланта, 19-20 УП 1975 (Н.); 25 км ССВ Улан-Улы, 15-16 УП 1975 (Н.); 25 км ЮЮЗ Мурэна, 23 УП 1975 (Н.); р.Селенга, 20 км ЮВ Тосон-Цэнгэла, 24-25 УП 1975 (Н.); р.Селенга, 50 км СЗ сомона Цэцэрлэг, 9-10 УП 1975 (Н.); р.Селенга у Их-Улы, 12 УП 1975 (Н.). А.-Ханг.: 10 км ССВ Бугата, 6-7 УП 1975 (Н.); р.Хойт-Тэрхин-Гол, 35 км ЮЗ Цахира, 27-28 УП 1975 (Н.); 20 км СВ и 40 км ЮЮЗ Тэвшрулэха, 17-19 УП 1975 (Н.); 30 км В аймачного центра Цэцэрлэг, 1-4 УП 1975 (Н.);

10 км СЗ и 7 км ЮЗ Тарята, 22-26 УІ 1975 (Н.); Тэвшрулэх, 13 УІ 1970 (Мг.); 20 км СЗ Их-Тамира, 1 УІ 1975 (Н.); слияние Сумийн-Чулутын-Гол, 29-30 УІ 1975 (Н.); 40 км СЗ сомона Цэцэрлэг, 9 УІ 1975 (Н.). Булг.: 20 км В Сэлэнгэ, 27-28 УІ 1975 (Н.). Сел.: р. Шарангийн-Гол, 50 км СВ Сэлэнгэ-Бурэна, 28 УІ 1975 (Н.); 25 км В Дархана, 30 УІ-2 УІІ 1975 (Н.). Центр.: г. Лун-Ула, 20 км З сомона Лун, 16 УІ 1975 (Н.); р. Тола, Урга [Улан-Батор], 11 УІ 1905 (п. Кз.). С.-Бат.: 90 км ЮВ Барун-Урта, 13 УІ 1971 (К.); 20 км З г. Шилийн-Богдо-Ула, 11 УІ 1971 (К.). Всего 139 экз.

Meromyza cognata Fedoseeva, 1964.

Хубс.: р. Селенга, 20 км ЮВ Тосон-Цэнгэла, 24-25 УІ 1975 (Н.). А.-Ханг.: 40 км СЗ сомона Цэцэрлэг, 9 УІ 1975 (Н.); 15 км ЮЗ Тэвшрулэха, 20 УІ 1975 (Н.). Сел.: 13 км В Баян-Гола, 7 УІ 1975 (Н.). Всего 20 экз.

****Meromyza conifera Fedoseeva, 1971.***

Кобд.: ур. Ёлхон, 20 км ЮВ Алтай, 27 УІ 1970 (Н.); низовья р. Бодончин-Гол, 5 км ЮЗ сомона Алтай, 4 УІ 1968 (М.Кз.); сев.-вост. край хр. Их-Хавтгийн-Нуру, 9 УІІ 1968 (М.Кз.). Всего 46 экз.

Ранее был известен лишь из Средней Азии, в Монголии найден только в юго-западной части страны.

****Meromyza curvinervis Zetterstedt, 1848.***

Кобд.: родник Нарийн-Булак, хр. Их-Хавтгийн-Нуру, 12 УІ 1970 (Н.), 1 экз.

Ранее был известен только из Европы, в Монголии - наиболее восточное местонахождение этого вида.

Meromyza depressa Fedoseeva, 1971.

Булг.: 5 км З сомсча Баян-Нур, 16 УІ 1975 (Н.). Сел.: 20 км СВ Дархана, 5 УІІ 1975 (Н.). Всего 2 экз.

Meromyza elongata Fedoseeva, 1964.

Хубс.: 25 км ЮЮЗ Мурэна, 23 УІ 1975 (Н.). Центр.: р. Керулен, правый берег, близ поселка Керулен, 28 УІІ-3 ІХ 1975 (Н.). С.-Бат.: г. Шилийн-Богдо-Ула, 10 УІ 1971 (К.). Вост.: оз. Буйр-Нур, 25 км СВ оз. Баян-Нур, 17 УІ 1971 (К.); Ар-Булак, 75 км ЗЮЗ г. Салхит, 24 УІ 1971 (К.); Тамсаг-Булак, 16 УІ 1971 (К.); г. Салхит, 22 УІ 1971 (М.Кз.); 60 км ЮЮЗ Чойбалсана, 20 УІІ 1975 (Н.); 30 км ССВ Хавирги,

21 УШ 1975 (Н.); 45 км ССВ г.Их-Чулут-Ула, 26 УП 1971 (Е.). В.-Гоб.: 10 км ВСВ ст.Эрдэнэ, 13-14 УШ 1975 (Н.); Долотын-Худук, 70 км ВСВ Сайн-Шанда, 17-18 УШ 1975 (Н.); 40 км ВЮВ Сайн-Шанда, 15-16 УШ 1975 (Н.). Всего 30 экз.

Meromyza fedoseevae Nartshuk, 1980.

Дополнительного материала по этому виду у нас не было, на рис. 18 указаны все точки нахождения этого вида.

Meromyza inornata Becker, 1910.

Хубс.: 25 км ЮЮЗ Мурэна, 23 УП 1975 (Н.); 17 км С Шинэ-Идэра, 21-22 УП 1975 (Н.); р.Селенга у Их-Улы, 12 УП 1975 (Н.); р.Селенга, 20 км ЮВ Тосон-Цэнгэла, 24-25 УП 1975 (Н.); р.Дэлгэр-Мурэн у Бурэн-Хана, 28 УИ 1968 (М.Кз.). А.-Ханг.: слияние Сумийн- и Чулутын-Гола, 29-30 УИ 1975 (Н.); 30 км В аймачного центра Цэцэрлэг, 2-4 УП 1975 (Н.); 10 км ССВ Бугата, 6-7 УП 1975 (Н.); 40 км СЗ сомона Цэцэрлэг, 9 УП 1975 (Н.); 20 км З Тарята, 29 УИ 1975 (Н.). Булг.: 5 км З сомона Баян-Нур, 16 УИ 1975 (Н.); 20 км СВ Сэлэнгэ-Бурэна, 28 УП 1975 (Н.). Сел.: р.Шарангийн-Гол, 50 км СВ Сэлэнгэ-Бурэна, 28 УП 1975 (Н.); 25 км В Дархана, 30 УП-2 УШ 1975 (Н.); оз.Цаган-Нур, 40 км ЗЮЗ Дзун-Бурэна, 28-29 УП 1975 (Н.). С.-Бат.: г.Шилийн-Богдо-Ула, 10 УП 1971 (К.). Вост.: сомон Халх-Гол, пойма р.Халхин-Гол, 18 УП 1971 (К.). Кобд.: р.Бодончин-Гол, 12 км ЮЗ Алтая, 22 УП 1970 (К.). Всего 131 экз.

Meromyza maculata Fedoseeva, 1964.

Хубс.: р.Селенга, 20 км ЮВ Тосон-Цэнгэла, 24-25 УП 1975 (Н.). А.-Ханг.: 10 км СЗ сомона Цэцэрлэг, 9 УП 1975 (Н.); 20 км СЗ Их-Тамира, 1 УП 1975 (Н.); 20 км З Тарята, 29 УИ 1975 (Н.). Булг.: р. Ингэтийн-Гол, 10 км ЮВ Сэлэнгэ, 27 УП 1975 (Н.); 5 км З сомона Баян-Нур, 16 УИ 1975 (Н.). Сел.: 25 км В и 20 км ССВ Дархана, 30 УП-5 УШ 1975 (Н.). С.-Бат.: Авдартын-Худук, 35 км ЗСЗ Дзотол-лан-Улы, 13 УП 1971 (К.). Вост.: 15 км ЮЗ г.Их-Чулут-Ула, 19 УП 1971 (К.); 55 км ССВ Хавирги, 21 УШ 1975 (Н.). Кобд.: р.Улясутайн-Гол, 25 км С Булгана, 31 УП 1970 (К.). В.-Гоб.: 60 км СЗ Чойра (Сумбэра), 12 УШ 1975 (Н.). Всего 75 экз.

Meromyza mongolica Fedoseeva, 1971.

Хубс.: р.Селенга у Их-Улы, 12 УП 1975 (Н.). А.-Ханг.: слияние Сумийн- и Чулутын-Гола, 29-30 УИ 1975 (Н.); 15 км ЮЗ Тэвшрулаха, 20 УИ 1975 (Н.). Всего 5 экз.

Meromyza nartshukae Fedoseeva, 1982.

С.-Бат.: 90 км ЮВ Барун-Урта, 13 УП 1971 (К.); г.Лун-Ула, 30 км ЗСЗ Дариганги, 7 УІ 1971 (К.). Вост.: р.Халхин-Гол, 7 и 33 км ЮВ сомона Халх-Гол, 18-19 УП 1971 (К.). Ю.-Гоб.: Хонгорын-Элс, 60 км ЗСЗ Баян-Далая, 30-31 УП 1967 (К.). Всего 15 экз.

Вид известен только из Монголии.

Meromyza nigriseta Fedoseeva, 1960.

Хубс.: р.Селенга, 20 км ЮВ Тосон-Цэнгэла, 24-25 УП 1975 (Н.), 1♂.

Meromyza nigriventris Macquart, 1835.

Убс.: оз.Убсу-Нур, 50 км В Улангома, 6 УШ 1970 (Н.). Хубс.: р.Идэр у Их-Джаргаланта, 19-20 УП 1975 (Н.); р.Селенга у Их-Улы, 12 УП 1975 (Н.). Сел.: 25 км В Дархана, 30 УП-2 УШ 1975 (Н.). Центр.: 20 км Ю Улан-Батора, 2 УП 1967 (З.); сев. склон г.Богдо-Ула близ Улан-Батора, 14 УП 1967 (З.). Хэнт.: р.Керулен, 40 км ЗЮЗ Баян-Обо, 28 УП 1971 (К.). С.-Бат.: Авдартын-Худук, 35 км ЗСЗ г.Дзотол-Хан, 13 УП 1971 (К.). Вост.: р.Халхин-Гол, 12 км ЮЗ сомона Халх-Гол, 18 УП 1971 (К.); р.Нумрэгин-Гол, 32 км ЮВ г.Салхит, 23 УП 1971 (М.Кз.); г.Салхит, 22 УП 1971 (М.Кз.); Хамар-Даба, 70 км В оз.Баян-Нур, 20 УП 1971 (М.Кз.). Кобд.: низовья р.Бодончин-Гол, 5 км ЮЗ сомона Алтай, 4 УШ 1968 (М.Кз.). Г.-Алт.: 15 км ЗСЗ Дза-хоя, 24-26 УШ 1970 (Н.). Ю.-Гоб.: Хушу-Сайр, 25 км ЮЗ Хайластын-Худука, 21 УІ 1971 (К.). В.-Гоб.: 40 км ВЮВ Сайн-Шанда, 15-16 УШ 1975 (Н.); ур.Цаган-Гувэ, 65 км Ю Агарута, 27 УІ 1971 (М.Кз.). Всего 40 экз.

Meromyza pallida Fedoseeva, 1964.

Хубс.: р.Селенга, 20 км ЮВ Тосон-Цэнгэла, 24-25 УП 1975 (Н.), 5 экз.

Meromyza pluriseta Péterfi, 1961.

Хубс.: 17 км С Шинэ-Идэра, 21-22 УП 1975 (Н.). А.-Ханг.: 40 км СЗ сомона Цэцэрлэг, 9 УП 1975 (Н.); 30 км В аймачного центра Цэцэрлэг, 2-4 УП 1975 (Н.); р.Хойт-Тэрхин-Гол, 35 км ЮЗ Цахира, 27-28 УІ 1975 (Н.); слияние Сумийн- и Чулутын-Гола, 29-30 УІ 1975 (Н.). Центр.: окр. нового Баян-Цогта, 23 УІ 1968 (Е.). С.-Бат.: Авдартын-Худук, 35 км ЗСЗ г.Дзотол-Хан, 13 УП 1971 (К.). Вост.: р.Халхин-Гол, 12 км ЮЗ сомона Халх-Гол, 18 УП 1971 (К.). Всего 32 экз.

Meiomiza pratorum Meigen, 1830.

Хубс.: р.Селенга у Их-Улы, 12 УП 1975 (Н.); окр. сомона Сум-бэр, 13 УП 1975 (Н.); р.Дэлгэр-Мурэн у Бурэн-Хана, 28 УП 1968 (М.Кз.). А.-Ханг.: 30 км В аймачного центра Цэцэрлэг, 1-2 УП 1975 (Н.). Сел.: р.Шарангийн-Гол, 50 км СВ Сэлэнгэ-Бурэна, 28 УП 1975 (Н.). Центр.: р.Сугнутур-Гол, верховья Хара-Гола, 25 УП 1924 (П.Кз.). Кобд.: р.Улясутайн-Гол, 25 км С Булгана, 31 УП 1970 (К.).
Всего 13 экз.

Meiomiza saltatrix Linnaeus, 1761.

Хубс.: 10 км ЮЗ и 17 км С Шинэ-Идэра, 21-22 УП 1975 (Н.). А.-Ханг.: 10 км ССВ Бугата, 6-7 УП 1975 (Н.); 20 км СЗ Их-Тамира, 1 УП 1975 (Н.); р.Хойт-Тэрхин-Гол, 35 км ЮЗ Цахира, 27-28 УП 1975 (Н.); 30 км В аймачного центра Цэцэрлэг, 2-4 УП 1975 (Н.). Сел.: 13 км В Баян-Гола, 7 УП 1975 (Н.); 25 км В Дархана, 30 УП-2 УП 1975 (Н.). С.-Бат.: г.Шилийн-Богдо-Ула, 10 УП 1971 (К.). В.-Гоб.: 40 км ВЮВ Сайн-Шанда, 15-16 УП 1975 (Н.). Всего 41 экз.

Meiomiza sibirica Fedoseeva, 1961.

Хубс.: р.Селенга, 20 км ЮВ Тосон-Цэнгэла, 24-25 УП 1975 (Н.). А.-Ханг.: 30 км В аймачного центра Цэцэрлэг, 2-4 УП 1975 (Н.); слияние Сумийн- и Чулутын-Гола, 29-30 УП 1975 (Н.). Вост.: г.Дэрхин-Цаган-Обо, 60 км ВСВ Баян-Бурда, 21 УП 1971 (К.). Всего 43 экз.

* *Meiomiza smirnovi* Fedoseeva, 1964.

Кобд.: родник Нарийн-Булак, хр.Их-Хавтгийн-Нуру, 24 УП 1970 (Н.), 1♂.

Известен от Вост. Предкавказья (Дагестан) по Казахстану до Тувы и юго-западных районов Монголии.

Meiomiza vogorsula Fedoseeva, 1962.

Вост.: р.Халхин-Гол, 12 км ЮЗ сомона Халх-Гол, 18 УП 1971 (М.Кз.), 2 экз.

* *Meiomiza stackelbergi* Fedoseeva, 1967.

Центр.: оз.Тухмийн-Нур близ сомона Бурэн, 7 УП 1970 (Н.), 1♂.

Этот редкий вид был описан из Забайкалья, в Монголии - второе местонахождение.

* *Meconomys transbaicalica Fedoseeva, 1967.*

А.-Ханг.: 15 км ЮЗ Тэвшрулэха, 20 УІ 1975 (Н.), 8 экз.
Вид был описан из Вост.Сибири и затем найден на Аляске.

Meconomys tshernovae Fedoseeva, 1971.

Хубс.: Рашант, 10-11 УП 1975 (Н.); р.Селенга у Их-Улы, 12 УП 1975 (Н.); окр. сомона Сумбар, 13 УП 1975 (Н.); р.Идэр у Джаргаланта, 19-20 УП 1975 (Н.); 17 км С и 10 км ЮЗ Шинэ-Идэра, 21-22 УП 1975 (Н.). А.-Ханг.: 20 км СВ, 15 км ЮЗ, 40 км ЮЮЗ, 48 км Ю Тэвшрулэха, 17 УІ-3 УП 1975 (Н.); 20 км СЗ Их-Тамира, 1 УП 1975 (Н.); р.Хсйт-Тэрхин-Гол, 35 км ЮЗ Цахира, 27-28 УІ 1975 (Н.); 7 км ЮЗ, 20 км З и 10 км СЗ Тарята, 22-29 УІ 1975 (Н.); 10 км ССВ Бугата, 6-7 УП 1975 (Н.); слияние Сумийн- и Чулутын-Гола, 29-30 УІ 1975 (Н.). Булг.: 5 км З сомона Баян-Нур, 16 УІ 1975 (Н.). Сел.: 13 км В Баян-Гола, 7 УШ 1975 (Н.); 25 км В Дархана, 30 УП-2 УШ 1975 (Н.). Центр.: г.Лун-Ула, 20 км З сомона Лун, 16 УІ 1975 (Н.). С.-Бат.: Авдартын-Худук, 35 км ЗСЗ г.Дзотол-Хан, 13 УП 1971 (К.). Всего 281 экз.

Meconomys tuvinensis Fedoseeva, 1971.

Убс.: 10 км С вершины г.Хан-Хухэй-Ула, 6-7 УП 1968 (М.Кз.). Дзаб.: 30 км ЗСЗ сомона Тэс, 3 УП 1968 (М.Кз.). Хубс.: 45 км В сомона Цэцэрлэг, 1 УШ 1968 (М.Кз.); 25 км ССВ Улан-Улы, 15-16 УП 1975 (Н.); 25 км ЮЮЗ Мурэна, 23 УП 1975 (Н.); 17 км С Шинэ-Идэра, 21-22 УП 1975 (Н.). А.-Ханг.: 10 км СЗ сомона Цэцэрлэг, 9 УП 1975 (Н.); слияние Сумийн- и Чулутын-Гола, 29-30 УІ 1975 (Н.); 20 км З Тарята, 29 УІ 1975 (Н.); 15 км ЮЗ Тэвшрулэха, 20 УІ 1975 (Н.). Б.-Хонг.: 10 км В пос.Байдраг, 26 УП 1967 (К.). Всего 93 экз.

Meconomys zachvatkini Fedoseeva, 1960.

Сел.: 13 км В Баян-Гола, 7 УШ 1975 (Н.); 25 км В Дархана, 30 УП-2 УШ 1975 (Н.). Вост.: Ар-Булак, 75 км ЗЮЗ г.Салхит, 24 УП 1971 (Е.); г.Дэрхин-Цаган-Обо, 60 км ВСВ Баян-Бурда, 21 УП 1971 (К.). Всего 4 экз.

Определительная таблица видов *Meconomys*, встречающихся в Монголии.

Определение видов рода *Meconomys* возможно только с использованием признаков гениталий самцов. Гениталии состоят из IX тер-

Рис. 19-21. Гениталии самцов *Megomyza*.
 19 - *M. vororsula* Fed., 20 - *M. nigriseta* Fed., 21 - *M. mongolica* Fed. (гп - гипандрій, пз - задние парамеры, пп - передние парамеры, сс - сурстили, эд - эдеагус, эп - эпандрій).

гита (эпандрия) полусферической формы с причлененными к нему сурстилями и подкововидного \overline{IX} стернита, или гипандрия. С гипандрием связан мембранозный, коленчато сложенный эдеагус и расположенные по сторонам от него парамеры, или гониты (рис. 19, 20). Парамеры в роде *Мегомуза* обычно сильно склеротизованы, черные, реже коричневатые или прозрачные, различают передние и задние парамеры (рис. 21). У свежих экземпляров мух, если сдавить брюшко с боков, парамеры становятся видны. У сухих коллекционных экземпляров необходимо отрезать конец брюшка после размачивания насекомого во влажной камере, выдержать 1.5-2 часа в 10%-ном растворе КОН и после промывки водой рассматривать в капле глицерина.

- 1 (26). Щупики целиком светлые, иногда только на самом конце затемнены.
- 2 (11). Эпандрий с длинными щетинками; сурстили узкие, часто булаво-видные, иногда на конце угловидно расширенные (рис. 19). Задние парамеры (гониты) расположены сбоку от передних и соединение с ними П-образное или дуговидное (рис. 22-25). Щупики всегда узкие, цилиндрические. Лобный треугольник у вершины часто морщинистый, его высота обычно превосходит длину основания.
- 3 (6). Длина головы в профиле превышает высоту, лицо заметно скошено назад.
- 4 (5). Длина лба перед глазами почти в 2 раза превышает длину 3-го членика антенн, передний край лица (см. сбоку) значительно изогнут. Пятна на боках груди коричневые; затылок светлый, срединная полоса среднеспинки спереди и на щитке иногда коричневатая. Нижний край передних парамеров сильно выпуклый (рис. 22). 5-6 мм. Голарктика *M. pratorum* Mg.
- 5 (4). Длина лба перед глазами равна или немного превышает длину 3-го членика антенн; передний край лица слабо изогнут. Пятна на боках груди двуцветные, их верхний край более темный, затылок с бурым или коричневым явственным рисунком, полосы среднеспинки целиком черные. Нижний край передних парамеров слабо выпуклый (рис. 23). 3.5-4.5 мм. Транспалеарктический бореальный вид *M. vorogoula* Fed.
- 6 (3). Длина головы в профиле не превышает или едва превышает высоту, лицо почти не скошено назад.
- 7 (8). Срединная полоса среднеспинки переходит на щиток, полосы среднеспинки всегда целиком черные. Передние парамеры широкие у основания и резко суженные к концу (рис. 27). 3-4 мм. Вост. Сибирь, Монголия *M. tuvinensis* Fed.
- 8 (7). Полосы среднеспинки хотя бы частично коричневые; срединная полоса обычно не переходит на щиток.

Рис. 22-29. Парамеры Мегопуза.

22 - *M. pratorum* Mg., 23 - *M. sororcula* Fed., 24 - *M. brevifasciata* Fed., 25 - *M. conifera* Fed., 26 - *M. inornata* Beck., 27 - *M. tuvinensis* Fed., 28 - *M. nartshukae* Fed., 29 - *M. fedosevae* Nartsh.

- 9(10). Верхний край передних параметров с угловидным выступом; позади параметров у их основания имеется шиповидный отросток (рис. 24). 4-5 мм. Вост.Сибирь, Приморье, Монголия
. M. brevifasciata Fed.
- 10(9). Верхний край передних параметров без выступа, шип у основания параметров отсутствует (рис. 25). 3.5-4.5 мм. Памир, низовье Амударьи, Монголия M. conifera Fed.
- 11(2). Эпандрий с более короткими щетинками, сурстили обычно широкие, четырехугольные. Задние параметры расположены позади передних.
- 12(13). Срединная полоса среднеспинки не переходит на щиток, иногда даже не доходит до него (изредка у темных экземпляров полоса на щитке выражена, а щупики на концах затемнены). Лобный треугольник большой, вершиной достигает линии переднего края глаз, спереди с поперечными морщинами. Брюшко довольно длинное, светлое, без полос и перевязей. Сурстили крупные, передние параметры на концах слегка отогнуты наружу (рис. 26). 3.5-4 мм. Вост.Сибирь, Камчатка, Приморье, Монголия, Япония M. inornata Beck.
- 13(12). Сочетание признаков иное.
- 14(19). Полосы среднеспинки целиком или в большей части коричневые.
- 15(16). Полосы среднеспинки целиком коричневые. Передние параметры на конце суженные и не отогнутые наружу (рис. 28). Концы щупиков иногда коричневатые. 3.5 мм. Монголия
. M. nartshukae Fed.
- 16(15). Полосы среднеспинки двуцветные. Концы передних параметров широкие, отогнутые наружу.
- 17(18). Длина лба перед глазами превосходит длину 3-го членика антенн; лицо скошено назад. Лобный треугольник без морщин, его границы неясные. Пятна на боках груди желтые, затылок и брюшко светлые. Концы передних параметров сильно отогнуты наружу (рис. 30). 5-6 мм. Забайкалье, Тува, Монголия
. M. pallida Fed.
- 18(17). Длина лба перед глазами не превышает длину 3-го членика антенн, лицо слабо скошено назад. Лобный треугольник у вершины в мелких морщинах, по границам у вершины часто затемнен. У темных экземпляров затемнены лобный треугольник, пятна на боках груди, брюшко и концы щупиков. Концы передних параметров слегка отогнуты наружу (рис. 31). 3-3.5 мм. Забайкалье, Тува, Монголия
. M. cephalata Fed.
- 19(14). Полосы среднеспинки целиком или в большей части черные.
- 20(21). Срединная полоса среднеспинки на щитке светлеет и иногда почти полностью исчезает. Скулы узкие, их ширина не превосхо-

Рис. 30-35. Парамеры *Mezomyza*.

30 - *M. pallida* Fed., 31 - *M. cephalata* Fed., 32 - *M. scuminata* Fed., 33 - *M. tshernovae* Fed., 34 - *M. transbaicalica* Fed., 35 - *M. elongata* Fed.

- дит $1/3$ ширины 3-го членика антенн. Передние параметры очень длинные, постепенно сужающиеся к концу (рис. 21, 39). 3.5 мм. Якутия, Монголия M. mongolica Fed.
- 21(20). Полоса на щитке всегда явственная. Ширина скул достигает $1/2$ ширины 3-го членика антенн.
- 22(23). Лобный треугольник с темным окаймлением, его высота превышает длину основания. Середина затылка темная. Полосы среднеспинки широкие на всем протяжении. Сурстили очень широкие, передние параметры длинные, постепенно сужающиеся к концу (рис. 34). 4 мм. Вост.Сибирь, Монголия, Сев.Америка (Аляска)
. M. transbaicalica Fed.
- 23(22). Лобный треугольник без темного окаймления, его высота не превышает длину основания.
- 24(25). Срединная полоса среднеспинки спереди коричневатая. Черное оцеллярное пятно округлое, не вытянуто вперед. Передние параметры с вытянутым узким передним концом, несущим небольшой выступ (рис. 32). 3.5-4 мм. Вост.Сибирь, Монголия
. M. acuminata Fed.
- 25(24). Срединная полоса среднеспинки сплошь черная. Оцеллярное пятно слегка вытянуто вперед. Передние параметры на конце не узкие и без выступа (рис. 33). У темных экземпляров полосы среднеспинки сливаются, лобный треугольник и щупики значительно затемнены. 3-3.5 мм. Вост.Сибирь, Монголия
. M. tshernovae Fed.
- 26(1). Щупики черные целиком или в вершинной половине.
- 27(34). Параметры слабо склеротизованные, прозрачные, небольшие, задние не отделены резко от передних (рис. 46-48). Эпандрий в коротких щетинках.
- 28(31). Полосы среднеспинки целиком или в большей части черные.
- 29(30). Сурстили раздвоенные, с короткими шиповидными щетинками (рис. 2). Параметры как на рис. 47. Пятна на боках груди двуцветные: мезо- и гипоплевральные черные; стерноплевральное по середине коричневое, по углам черное. Лобный треугольник светлый, оцеллярное пятно маленькое. Брюшко с прерванными полосами. 3-4 мм. Южнопалеарктический вид: от Венгрии до степей Монголии M. nigriseta Fed.
- 30(29). Сурстили не раздвоенные и без шиповидных щетинок. Пятна на боках груди черные. Брюшко черное. Лобный треугольник затемненный, оцеллярное пятно расплывчатое, вытянутое вперед. Параметры как на рис. 48. 3-3.5 мм. Южнопалеарктический вид: от Венгрии до степей Монголии M. pluriseta Pét.
- 31(28). Полосы среднеспинки сплошь или в большей части коричневые.

Рис. 36-42. Парамеры Меромыза.

36 - *M. saltatrix* L., 37 - *M. sibirica* Fed., 38 - *M. maculata* Fed., 39 - *M. mongolica* Fed., 40 - *M. nigriventris* Mcq., 41 - *M. zachvatkini* Fed., 42 - *M. smirnovi* Fed.

- 32(33). Лобный треугольник короткий, его высота не превышает длину основания. Щиток закругленный. Параметры как на рис. 46. Южное Забайкалье, Тува, Приморье, Монголия . . . M. cognata Fed.
- 33(32). Высота лобного треугольника превышает длину основания. Щиток трапециевидный. Параметры как на рис. 29. 3-3.5 мм. Монголия M. fedoseeva Nartsh.
- 34(27). Параметры сильно склеротизованные, черные, непрозрачные, трапециевидные или реже вытянутые в трубку, задние параметры отделены от передних до самого основания. Эпандрий в более длинных щетинках.
- 35(46). Полосы среднеспинки сплошь коричневые или двуцветные с преобладанием коричневого цвета.
- 36(41). Срединная полоса среднеспинки не переходит на щиток, иногда на щитке заметна лишь узкая светлая полоска.
- 37(38). Высота лобного треугольника в 1.5 раза превышает длину основания. Передние параметры вытянуты в узкую слегка изогнутую трубочку (рис. 37). 3.5-4.5 мм. Забайкалье, Тува, Приморье, Монголия, Япония M. sibirica Fed.
- 38(37). Высота лобного треугольника примерно равна длине основания. Параметры иной формы.
- 39(40). Параметры небольшие, концы задних выступают за нижний край передних на 1/2 своей длины, задние параметры отогнуты назад (рис. 44). Лицо без выемки, вибриссальный угол прямой, лицо не скошено назад. 3-3.5 мм. Бореальный транспалеарктический вид M. curvinervis Ztt.
- 40(39). Параметры очень крупные, концы задних почти не выступают за край передних и не направлены назад (рис. 38). Лицо немного скошено назад и слегка вогнуто в средней части. 3.5-4 мм. Тува, Забайкалье, Монголия M. maculata Fed.
- 41(36). Срединная полоса среднеспинки переходит на щиток, если не переходит, то задние параметры значительно короче передних или едва выступают за край передних.
- 42(43). Передние параметры сильно сужены и вытянуты на конце (рис. 40). Лобный треугольник со слабым блеском. 3-3.5 мм. Голарктический вид M. nigriventris Mcq. (летняя форма)
- 43(42). Передние параметры на конце притуплены и не сужены (рис. 43, 45). Лобный треугольник блестящий.
- 44(45). Лоб и скулы выступают перед глазами менее чем на 1/2 ширины 3-го членика антенн; лицо почти не скошено назад. Параметры как на рис. 43. 3-3.5 мм. Забайкалье, Монголия M. stackelbergi Fed.

Рис. 43-48. Парантеры *Mezomiza*.

43 - *M. stackelbergi* Fed., 44 - *M. curvinervis* Ztt., 45 - *M. depressa* Fed., 46 - *M. cognata* Fed., 47 - *M. nigriseta* Fed., 48 - *M. pluriseta* Pét.

45(44). Лоб и скулы выступают перед глазами более чем на $1/2$ ширины 3-го членика антенн; лицо заметно скошено назад. Парантеры как на рис. 45. 3-3.5 мм. Забайкалье, Монголия
 *M. depressa* Fed.

46(35). Полосы среднеспинки черные, иногда только срединная полоса спереди слегка коричневатая.

47(48). На щеках имеются черные щетинки. Лицо не скошено назад. Границы лобного треугольника явственно затемнены. Затылок посредине темный. Задние бедра слабо утолщены, их ширина превос-

- ходит ширину задних голеней не более чем в два раза. Пятна на мезо-, стерно- и гипоплеврах черные. Параметры как на рис. 42. 3-4 мм. Дагестан, Южный Урал, зап. и сев. Казахстан, Тува, Монголия M. smirnovi Fed.
- 48(47). Сочетание признаков иное.
- 49(50). Среднеспинка до щитка продолговатая, ее длина превосходит ширину. Длина головы в профиль больше высоты. Параметры трапециевидные, не суженные на конце (рис. 35). Срединная полоса среднеспинки спереди часто коричневатая. 4 мм. Приморье, Монголия M. elongata Fed.
- 50(49). Среднеспинка до щитка и голова в профиль почти квадратные, в сомнительных случаях параметры иной формы.
- 51(54). Высота лобного треугольника в 1.5 раза превышает длину основания; лобный треугольник затемненный или с темным окаймлением.
- 52(53). Вершина лобного треугольника в мелких морщинах, часто лобный треугольник в той или иной степени затемнен. Концы передних параметров широкие и отогнутые наружу (рис. 31). (См. тезу 18) M. cephalata Fed.
- 53(52). Вершина лобного треугольника без морщин и не затемнена, но часто лобный треугольник с темным окаймлением. Концы передних параметров узкие и длинные, в виде слегка изогнутой трубочки (рис. 37). (См. тезу 37) M. sibirica Fed.
- 54(51). Высота лобного треугольника равна длине основания, если несколько превышает ее, то лобный треугольник незатемненный и без темного окаймления.
- 55(56). Брюшко черное, блестящее. Темное оцеллярное пятно на лобном треугольнике обычно квадратное, передними углами доходит до боковых сторон треугольника. Концы передних параметров вытянутые (рис. 40). (См. тезу 42). M. nigriventris Mcq. (весенняя форма)
- 56(55). Брюшко с 1 или 3 прерванными полосами; если брюшко затемнено, то передние параметры на конце широкие и отогнуты наружу. Темное оцеллярное пятно на лобном треугольнике округлое.
- 57(58). Срединная полоса среднеспинки спереди, а иногда и на щитке коричневатая. Передние параметры небольшие, их конец не расплющенный и не отогнут в плоскости, перпендикулярной плоскости параметров (рис. 41). 3-3.5 мм. Южнопалеарктический вид: от Венгрии до Монголии M. zachvatkini Fed.
- 58(57). Срединная полоса среднеспинки целиком черная.
- 59(60). Передние параметры крупные, их передний конец сплюснен в плоскости, перпендикулярной плоскости параметров (рис. 36). 3-4 мм. Голарктический вид M. saltatrix L.

- 60(59). Передние парамеры иной формы, как на рис. 32, 33.
- 61(62). Оцеллярное пятно на лобном треугольнике большое, округлое, не вытянуто вперед. Передние парамеры впереди узкие, с выступающим бугорком (рис. 32). (См. тезу 24) . . . M. acuminata Fed.
- 62(61). Оцеллярное пятно на лобном треугольнике слегка вытянуто вперед. Передние парамеры иной формы, как на рис. 33. (См. тезу 25) M. tshernovae Fed.

Л и т е р а т у р а

- ЕМЕЛЬЯНОВ А.Ф., КЕРЖНЕР И.М., КОЗЛОВ М.А. Совместные советско-монгольские исследования энтомофауны Монгольской Народной Республики в 1975 и 1976 гг. - В кн.: Насекомые Монголии, вып. 5. Л., 1977, с. 7-16.
- НАРЧУК Э.П. Злаковые мухи (Diptera, Chloropidae) Монгольской Народной Республики. - В кн.: Насекомые Монголии, вып. 1. Л., 1972, с. 905-932.
- (НАРЧУК Э.П.) NARTSHUK E.P. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z.Kaszab in der Mongolei. 302. Chloropidae. Part II. Subfam. Chloropinae. - Folia entomol. hung., 1973, N.S., vol. 26, suppl., p. 269-288.
- НАРЧУК Э.П. Новые данные по фауне злаковых мух (Diptera, Chloropidae) Монгольской Народной Республики. - В кн.: Насекомые Монголии, вып. 2. Л., 1974, с. 360-379.
- НАРЧУК Э.П. К фауне злаковых мух (Diptera, Chloropidae) Монгольской Народной Республики. - В кн.: Насекомые Монголии, вып. 3. Л., 1975, с. 603-619.
- (НАРЧУК Э.П.) NARTSHUK E.P. Chloropidae (Diptera) from the Mongolian People's Republic. - Fragn. faunist., Warszawa, 1976a, t. 20, N 22, p. 407-413.
- (НАРЧУК Э.П.) NARTSHUK E.P. Chloropidae (Diptera) from Mongolia. III. - Acta zool. Acad. Sci. hung., 1976b, t. 22, N 3-4, p. 351-368.
- (НАРЧУК Э.П.) NARTSHUK E.P. Eine neue Meromyza-Art (Diptera, Chloropidae) aus der Mongolei. - Ann. hist.-natur. Mus. nat. hung., 1980, t. 22, p. 237-239.
- НАРЧУК Э.П., ФЕДОСЕЕВА Л.И. Анализ ареалов злаковых мух Монголии на примере рода Meromyza (Diptera, Chloropidae). - В кн.: Природные условия и ресурсы некоторых районов Монгольской Народной Республики. Тез. докл. к конф. Иркутск, 1981, с. 103-105.
- ФЕДОСЕЕВА Л.И. О фауне злаковых мух рода Meromyza (Diptera, Chloropidae) Монголии. - Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 6, с. 945-948.

ФЕДОСЕЕВА Л.И. Новый вид злаковых мух рода *Meromyza* Mg. (Diptera, Chloropidae) из Монголии. - Науч. докл. высш. школы. Биол. науки, 1982, № 1, с. 38-40.

DELYNÉ-DRASKOVITS A. Chloropidae. - In: DELYNÉ-DRASKOVITS A., PAPP L. Fauna Hungariae (N 133), köt. 15, Diptera II, füz. 9. Odiniidae - Chloropidae. Budapest, 1978, őld. 61-194.

ISMAY J.W. British *Meromyza* (Dipt., Chloropidae). - Entomol. month. Mag., 1980, vol. 117, N 1396-1399, p. 177-197.

KANMIYA K. Revision of the genus *Meromyza* Mg. (Diptera: Chloropidae) in Japan, with three newly recorded species. - Appl. Ent. Zool., 1978, vol. 13, N 4, p. 231-242.

PÉTERFI F. Contribuții la cunoașterea speciilor de *Meromyza* (Diptera, Chloropidae) din fauna Republicii Populare Române. - Studia Univ. Babeș-Bolyai, ser. Biol., 1962, fasc. 1, p. 101-109.

Зоологический институт
Академии наук СССР,
Ленинград

Московский
государственный
университет